

IV. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU

3-6 KASIM 2025, İSTANBUL

2. GÜN - 4 KASIM 2025 - SALI

	OTURUM: KİRLİTİCİLER
	Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah AKSU
09:00	Dr. Hakan ATABAY (TÜBİTAK MAM) Türkiye Denizlerinde Su Yönetim Birimi Bazlı Kirlilik Durum Değerlendirmesi
09:15	Dr. Ertuğrul ASLAN (TÜBİTAK MAM) Türkiye Kıyılarındaki Balık Türlerinde Tespit Edilen Kirlleticiler ve İnsan Sağlığına Olası Etkileri
09:30	Dr. Aysun KILINÇARSLAN (TENMAK) Türkiye Kıyı Suları ve Sedimanlarında Radyoaktif Kirlilik Düzeyleri
09:45	Dr. Ömer Faruk ÇİFTBUDAK (TÜBİTAK MAM) Yenilikçi Örnekleme Teknikleri: Pasif Örnekleme Araçları ile Mikro Kirleticilerin İzlenmesi
10:00	Doç. Dr. Nagihan KORKMAZ (İstanbul Üniversitesi) Deniz Suyunda Antifouling Biyositlerin Birinci Türev Senkron Spektroflorimetrik Yöntemle Belirlenmesi: Çevre Dostu Bir Yaklaşım
10:15	Prof. Dr. Ülgen AYTAÇ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Karadeniz'de Plastik-Kirlitici Etkileşimleri
	SORU CEVAP
10:45	KAHVE ARASI
	OTURUM: İklim Değişikliğinin Denizler Üzerinde Etkisi
	Oturum Başkanı: Prof. Dr. Banış SALIHOĞLU
11:00	Prof. Dr. Abdullah AKSU (İstanbul Üniversitesi) İklim Değişikliği Kapsamında Marmara Denizi'nde Atmosfer-Deniz CO ₂ Etkileşimi: Alkalinite Ölçümüne Dayalı Karbondioksit Akısı ve Kısmi Basıncı Değerlendirmesi
11:15	Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE (Dokuz Eylül Üniversitesi) İklim Değişikliği ve Antropojenik Baskılar Altında İzmir Körfezinin Hidrografisinin Mevsimsel ve Yıllar Arası Değişkenliği ve Ege'deki Su Kütleleri Üzerindeki Etkisi
11:30	Dr. N. Berkay Başdurak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Küresel Isınmanın Doğu Akdeniz Havzası'nın Hidrodinamik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
11:45	Doç. Dr. N. Eda TOPÇU (İstanbul Üniversitesi) Marmara ve Ege Denizleri Oktokoral Topluluklarının Demografik Yapısı ve Sağlık Durumu
12:00	Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR (Ege Üniversitesi) Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (2023-2025) Kapsamında Ege Denizi'nde Korallijen Habitatının Komünite Yapısı
12:15	Prof. Dr. Ergün TAŞKIN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) Türkiye Kıyılarındaki Deniz Çayırı Posidonia oceanica Balıcağı Sistemi ile İzlenmesi
12:30	Prof. Dr. Süheyla KARATAŞ (İstanbul Üniversitesi) Bentik Mikrobiyomlarda Simbiyozdan Disbiyoz
12:45	Dr. Ömer ÖZTÜRK (İklim Değişikliği Uzmanı) (ÇSİOB) Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Deniz ve Kıyı Alanlarında Model Tabanlı Etkilenebilirlik, Risk, Eylem Planı ve Hibe Programı Çalışmaları
	SORU CEVAP
13:30-14:30	ÖĞLE YEMEĞİ
	OTURUM: İLERİ İZLEME VE GÖZLEM SİSTEMLERİ
	Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE
14:30	Prof. Dr. Banış SALIHOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Marmara Bütünleşik Model Sistemi (MARMOD): Marmara Dijital İkizi
14:45	Dr. Sabri MUTLU (TÜBİTAK MAM) Gerçek Zamanlı Deniz: Şamandıra, Model, Ferrybox Üçgeni
15:00	Doç. Dr. Hüsnü ALTIÖK (İstanbul Üniversitesi) Marmara Denizi'nde Sualtı Görüntü Analizi: Darbeli Görüntü Kaynakları ve Ortam Görüntüsü
15:15	Melike GİRGIN (İstanbul Teknik Üniversitesi) Türk Boğazları Sistemi'nde Sualtı Görüntüsünün Analizi
15:30	Dr. Cihangir AYDÖNER (TÜBİTAK MAM) Deniz Trafik Yoğunluğunun Uzamsal Analizi: Metodoloji ve Uygulama
15:45	KAHVE ARASI
16:00	Prof. Dr. Yelda AKTAN (İstanbul Üniversitesi) Yenilikçi Araştırma Teknolojileri ve Ölçümlerine Dayanarak Deniz Çayırı İzleme İçin Entegre Yaklaşım
16:15	Dr. Cihangir AYDÖNER (TÜBİTAK MAM) İHA Görüntülerinden Plaj Alanlarındaki Çöpleri Tespit Edebilen Yapay Zeka Modelinin Geliştirilmesi
16:30	Dr. Gülsima USLUER GÜÇLÜ (TÜBİTAK MAM) Denizlerde Yenilikçi Bir Yaklaşım Olarak e-DNA Çalışmaları
16:45	Dr. Ayşe GAZİHAN (AG Marine Solutions) Türkiye Denizlerinde İyi Çevresel Durum ve Mavi Ekonomi Entegre Karar Destek Mimarisi
17:00	Dr. İrfan BAŞTÜRK (TÜBİTAK MAM) Akıllı Görüntüleme ile Su Perçinin Belirlenmesi: Sucul Ekosistemlerde Renk Kirliliğinin İzlenmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım
	SORU CEVAP

SMART IMAGING-BASED DETERMINATION OF WATER COLOR: A NOVEL APPROACH FOR MONITORING COLOR POLLUTION IN AQUATIC ECOSYSTEMS

Irfan Basturk^a, Recep Partal^a, Selda Murat Hocaoglu^a, A. Koksal Hocaoglu^b

^aTUBITAK Marmara Research Center (TUBITAK MRC), Climate and Life Sciences, Gebze, Kocaeli, Türkiye

^bGebze Technical University, (GTU), Gebze, Kocaeli, Türkiye

(irfan.basturk@tubitak.gov.tr; recep.partal@tubitak.gov.tr; selda.murat@tubitak.gov.tr;

khocaoglu@gtu.edu.tr)

ABSTRACT

The presence of colour in wastewater is a critical indicator of pollution, particularly in effluents derived from the textile industry. The presence of colour reduces light transmittance in the water column, thereby limiting photosynthesis and ultimately suppressing primary production. This, in turn, has a deleterious effect on the functioning of aquatic ecosystems. Given the influence of colour on biogeochemical processes such as the carbon cycle, there is a clear need to move beyond conventional measurement methods and adopt more sensitive and innovative assessment approaches.

In this study evaluated the ability of the Pt-Co method to represent visible colour using eight textile wastewater samples with colour values ranging from 54 to 446 Pt-Co. The findings indicated that the Pt-Co method did not accurately reflect perceived color, particularly in samples containing grey, black, and blue hues, and its spectral sensitivity was limited. The results demonstrates that restricting colour measurement to one-dimensional, absorbance-based optical evaluations leads to significant methodological limitations.

To address this methodological limitation, this study applied an innovative digital image-based colour analysis method to the same dataset. This approach demonstrated that, when samples were ranked according to their apparent colour, it was sensitive to all colour and more representative indication of pollution by hue than traditional spectrophotometric measurements. The findings indicate that digital image-based colour measurement is a powerful alternative to conventional methods for assessing colour pollution in water. Furthermore, the proposed approach not only offers methodological advantages but also holds significant potential for real-time monitoring and evaluation of the effects of colour pollution on primary production, light transmission, and ecosystem dynamics in receiving environments, including surface waters, coastal and marine ecosystems

Acknowledgement

The authors gratefully acknowledge financial support through SMART4ENV project. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Widening participation and spreading excellence programme under Grant Agreement No 101079251 (SMART4ENV-Enhancing the Scientific Capacity of TUBITAK MAM in The Field of Smart Environmental Technologies for Climate Change Challenges).

Keywords: True colour, apparent colour, spectrophotometric methods, image analysis